

Catálogo de Registo Fotográfico do Projeto PIA (2023)

Imagem 1 Equipe em Prospeção

Imagem 2 Equipe de trabalho mais grupo de jovens Ciência Viva

Imagem 3 Anta de Azurraque

Imagem 4 Almoço da equipa no Parque da Natureza (Ourém)

Imagem 5 Cais Palafítico do Sobradinho

Imagem 6 Análise, limpeza e organização dos materiais arqueológicos em laboratório

Imagem 7 Prospecção Algar da Malhada

Imagem 8 Prospecção Rio Nabão

Imagem 9 Galeria dos vestígios arqueológicos do Algar da Malhada

Imagem 10 Gruta do Vale da Lapa

Imagem 11 Gruta do Sobradinho

Imagem 12 Equipa em prospeção

Imagem 13 Debriefing de equipa.

Imagem 14 Alunos de mestrado da UAL.

Imagem 15 1º Seminário Internacional de Património Arqueológico: Ter Ourém como Centro do Conhecimento (25 de agosto de 2023)

Imagem 16 Prospeção da Ribeira de Vale dos Furos